

MOVIMENTO E APRENDIZAGEM: A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.14458045

Lariza dos Santos Nolêto

Licenciada em Educação Física pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA);

*Pós-graduanda em Educação Física Escolar com ênfase em Educação Especial
pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). E-mail: dssnoletto@hotmail.com*

RESUMO

Este artigo visa analisar a relevância e as contribuições da psicomotricidade para o progresso da aprendizagem na Educação Infantil. A psicomotricidade desempenha um papel fundamental no crescimento intelectual, motor, social e em outras formas de interação. Assim, a entrada da criança na escola proporciona uma oportunidade de socialização além do lar, uma vez que ela se desenvolve por meio de diversas atividades. É importante ressaltar que a ausência dessa habilidade pode impactar negativamente o aprendizado da leitura e da escrita em crianças que estão começando sua trajetória escolar. Contudo, para que ocorra um progresso efetivo, o processo de adaptação é essencial para atingir os objetivos estabelecidos em suas várias dimensões. Esta pesquisa é de natureza bibliográfica e básica, pois buscou aprofundar e entender melhor a teoria. Como resultado, observou-se que a eficácia desse método se dá quando é executado com qualidade e dedicação.

Palavras-chave: Psicomotricidade. Educação Infantil. Aprendizagem. Desenvolvimento psicomotor.

ABSTRACT

This article aims to analyze the relevance and contributions of psychomotricity to the progress of learning in Early Childhood Education. Psychomotricity plays a fundamental role in intellectual, motor, social growth and other forms of interaction. Thus, a child's entry into school provides an opportunity for socialization beyond the home, as they develop through various activities. It is important to highlight that the absence of this skill can negatively impact the learning of reading and writing in children who are starting their school career. However, for effective progress to occur, the adaptation process is essential to achieve the objectives established in its various dimensions. This research is bibliographic and basic in nature, as it sought to deepen and better understand the theory. As a result, it was observed that the effectiveness of this method occurs when it is executed with quality and dedication.

Keywords: Psychomotricity. Early Childhood Education. Learning. Psychomotor development.

1. INTRODUÇÃO

A psicomotricidade desempenha um papel fundamental no processo de aprendizagem infantil, favorecendo o desenvolvimento intelectual, motor, social e outras formas de comunicação. Ao ingressar na escola, a criança vivencia a socialização fora do ambiente familiar, participando de diversas atividades, muitas delas de caráter lúdico, cujo objetivo é auxiliar na construção de estratégias cognitivas e comportamentais, promovendo a reflexão antes da ação.

Segundo Barreto (2000), o desenvolvimento psicomotor é essencial na prevenção de dificuldades de aprendizagem, sendo aplicado por meio dos movimentos corporais, considerando fatores como idade, cultura corporal e interesses infantis. Para trabalhar a educação psicomotora, é necessário envolver as funções motoras, perceptivas, afetivas e socioemocionais, permitindo à criança explorar o ambiente e vivenciar experiências concretas que são essenciais ao seu desenvolvimento intelectual. Esse processo também ajuda a criança a desenvolver uma consciência mais ampla de si mesma e do mundo ao seu redor.

A diversão direcionada oferece às crianças a oportunidade de participar de atividades esportivas que trazem benefícios tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, além de promover o equilíbrio socioafetivo, o que a torna especialmente relevante no desenvolvimento infantil, principalmente na primeira infância. É amplamente reconhecido que há uma interdependência entre os desenvolvimentos motores, afetivos e intelectuais.

A questão que norteia esta pesquisa é: qual a importância e o papel da psicomotricidade no aprendizado infantil por meio de atividades dinâmicas, e como essas técnicas podem contribuir para o desenvolvimento dos alunos?

Deste modo, este estudo justifica-se por investigar a relevância das habilidades psicomotoras na educação infantil e sua contribuição para a aprendizagem, ajudando as crianças a compreenderem o corpo inteiro em relação à realidade que as rodeia. Refletir sobre a importância da educação psicomotora nesta fase é fundamental e transforma tanto a prevenção das dificuldades de aprendizagem como a promoção de uma educação de qualidade desde os primeiros anos de vida.

Esta fase do desenvolvimento psicomotor é considerada de grande importância, partindo da premissa de que as crianças são capazes de aprender desde muito cedo. Além disso, de acordo com a Lei de Diretrizes e Fundamentos da

Educação de 20 de dezembro de 1996 (Lei 9.394/1996), no artigo 29, a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, é definida como a educação integral para crianças de até cinco anos de idade. Destina-se ao desenvolvimento das dimensões físicas, psicológicas, intelectuais e sociais adequadas à idade e complementam as atividades familiares e comunitárias.

Assim, o objetivo central desta pesquisa é compreender a importância e as contribuições da psicomotricidade para o aprendizado na Educação Infantil.

Especificamente, busca-se definir a origem e o desenvolvimento da psicomotricidade, entender o processo de aprendizagem das crianças e discutir como essa abordagem contribui para o desenvolvimento infantil e o aprendizado.

Para a elaboração deste artigo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando como base textos acadêmicos, como artigos, monografias, revistas científicas, dissertações e teses, tanto de autores clássicos quanto contemporâneos. Em relação à sua natureza, trata-se de uma pesquisa básica, cujo objetivo é aprofundar ou compreender melhor as teorias existentes.

Esse tipo de pesquisa está relacionado a projetos que envolvem levantamento bibliográfico, como é o caso deste estudo. Conforme Gil (2008) uma pesquisa exploratória tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, evoluindo a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos futuros.

2 HISTÓRIA DA PSICOMOTRICIDADE

2.1. A Importância da Psicomotricidade no Desenvolvimento Infantil

A palavra "psicomotricidade" tem suas raízes na língua grega, onde "Psyché" significa "alma" ou "espírito", referindo-se ao estudo da mente humana. A palavra "motriz" está relacionada ao movimento. Portanto, a psicomotricidade estuda o indivíduo colocando o movimento como um aspecto central de sua abordagem.

No início do século XIX, a psicomotricidade era restrita à área da saúde, especialmente no campo médico, como a neurologia. Contudo, no final desse mesmo século, surgiu a necessidade de identificar zonas corticais além das áreas motoras. Com os avanços na neurofisiologia, comprovamos a existência de disfunções graves sem lesão cerebral evidente ou simplesmente localizada. Foram identificados os

"distúrbios da atividade gestual" e "da atividade prática", que não estavam ligados a uma área anatômica específica do sistema nervoso.

O modelo anátomo-clínico, que relacionava uma lesão específica a cada sintoma, não conseguia explicar certas especificidades patológicas. Isso levou à necessidade de nomear uma área capaz de esclarecer essas especificações clínicas, resultando no surgimento da palavra "Psicomotricidade", mencionada pela primeira vez em 1980.

A psicomotricidade se consolida como uma ciência que abrange tanto a saúde quanto a educação, pois, apesar das diversas abordagens teóricas – como psicológica, condutista, evolutiva e genética –, seu foco é a representação e a expressão motora por meio do uso das capacidades psíquicas e mental do indivíduo. Desde tempos antigos, o corpo humano sempre teve grande importância, com um destaque especial para a valorização do físico e o desenvolvimento muscular, visto como um símbolo de masculinidade.

Em 1909, Dupré definia a síndrome da debilidade motora a partir das relações entre o corpo e a inteligência, lançando como bases para o estudo dos transtornos psicomotores, ou seja, disfunções sem causas neurológicas aparentes, abordadas pela Psicomotricidade. Apenas no século XX, essa área passou a ser oficialmente reconhecida como ciência. A prática psicomotora foi introduzida em 1935 por Eduard Guilmain, que criou protocolos para avaliar e diagnosticar transtornos psicomotores.

A abordagem da psicomotricidade é integrada, respeitando as limitações e necessidades do indivíduo, e trabalha aspectos físicos, cognitivos e afetivos de forma interligada. Essa prática promove a educação dos movimentos, melhorando as capacidades psicofísicas da criança.

Nesse contexto, o movimento não é visto como um fim, mas como um meio para a criança adquirir sensações, percepções e conceitos, facilitando o conhecimento do próprio corpo e do ambiente ao seu redor. A psicomotricidade se baseia em três pilares fundamentais: o movimento, o intelecto e o afeto, estruturados por três sistemas principais: o querer fazer (emocional) – sistema límbico, o poder fazer (motor) – sistema reticular, e o saber fazer (cognitivo) – córtex cerebral. O equilíbrio entre esses sistemas é essencial para um processo de aprendizagem eficaz, pois qualquer desequilíbrio pode resultar em dificuldades no aprendizado. A motricidade desempenha um papel crucial, para levar as experiências vívidas para o cérebro, onde

os estímulos sensoriais, afetivos e perceptivos são processados e armazenados. Como destaca Schelbauer e Pereira (2012):

"A ciência que estuda os seres humanos através de seus corpos em movimento, suas relações com seus mundos internos e externos e suas habilidades de perceber, agir e interagir com outras pessoas, objetos e com eles mesmos. Está relacionado a processos maturacionais em que o corpo é fonte de realizações cognitivas, emocionais e orgânicas." (pág. 117).

À medida que o tempo passa, diversos autores renomados descobriram que tanto o movimento quanto a aprendizagem estão interligados. Como afirmado, ao desenvolver o movimento, a criança interage e descobre o mundo existente ao seu redor, sendo o corpo o primeiro objeto que ela percebe.

A psicomotricidade, como prática pedagógica, coopera para o desenvolvimento integral de uma criança, favorecendo aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais. Além disso, ajuda a superar dificuldades e prevenir desastres, desenvolvendo o discernimento da criança e seu esquema corporal (OLIVEIRA, 2003).

Movimentar-se fisicamente, por intermédio do trabalho psicomotor, está intimamente ligado ao desenvolvimento mental. Esse processo envolve ouvir, interpretar, imaginar, organizar e representar, permitindo que a criança transite do abstrato para o concreto. O desenvolvimento se dá por meio de experimentos e erros, em que a criança aprende a transformar seus erros em conhecimento.

Boulch (1982) justifica a ação pedagógica da psicomotricidade ao destacar sua importância na prevenção de dificuldades educacionais e na educação do corpo, promovendo o desenvolvimento global do indivíduo. A escola tem como objetivo preparar os alunos para a vida, utilizando métodos pedagógicos inovadores que ajudam as crianças a se desenvolverem de forma plena e a se formarem para uma vida social bem-sucedida.

No Brasil, a psicomotricidade foi implementada na década de 1970, trazida por profissionais formados na Europa. As práticas iniciais focavam na Educação e Reeducação Psicomotora. Em 1976, Françoise Désobeu, pioneira em psicanálise infantil, dinâmica a Terapia Psicomotora, que priorizava atividades livres, valorizando o brincar. Em 1980, foi fundada a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade.

A psicomotricidade, no contexto educacional, se divide em três vertentes: reeducativa, terapêutica e educativa. A reeducação psicomotora atende indivíduos com sintomas de ordem psicomotora, enquanto a terapia psicomotora foca em

perturbações patológicas. A educação psicomotora, aplicada principalmente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, visa prevenir distúrbios de aprendizagem e promover o desenvolvimento integral por meio de atividades que desafiam e estimulam as crianças.

Segundo Boulch (1982), a Educação Psicomotora deve ser considerada uma base essencial para o Ensino Fundamental, ajudando as crianças a alcançar a consciência corporal e desenvolver habilidades motoras, fundamentais para o sucesso no âmbito escolar.

2.2. DESENVOLVIMENTO DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A psicomotricidade tem como objetivo fomentar nas crianças o desenvolvimento das principais etapas que as ajudam a se conhecerem integralmente, abrangendo aspectos motores, afetivos e sociais. Nas instituições de ensino infantil, como creches e pré-escolas, os processos educativos são dinâmicos e envolvem tanto aqueles que orientam quanto aqueles que são guiados simultaneamente. Nesse ambiente, as crianças são incentivadas desde cedo a desenvolver suas múltiplas habilidades.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a educação infantil, como a primeira etapa da educação básica, visa o desenvolvimento integral da criança de quatro aos cinco anos de idade, abrangendo os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e social, complementando as ações da família e da comunidade (BRASIL, 1996).

Conforme Matos (1994), durante as primeiras fases do desenvolvimento infantil, o movimento introduz a linguagem, e à medida que a criança cresce, ambos caminham juntos, com o movimento enriquecendo a linguagem, especialmente quando o verbal não é suficiente para expressar as experiências vívidas. Dessa forma, o termo psicomotricidade se refere ao movimento organizado e integrado, através do qual as experiências moldam a linguagem, a personalidade e as relações interpessoais do indivíduo. Isso ressalta a importância de uma abordagem psicomotora, que está intrinsecamente ligada aos aspectos cognitivos, afetivos e motores no desenvolvimento humano.

Gonçalves (2004) sugere que as fases do desenvolvimento psicomotor envolvam tanto a maturação neurológica quanto os resultados das interações sociais.

O progresso motor pode ser dividido em três fases: a primeira, relacionada à estruturação motora e ao tônus de fundo; a segunda, que se concentra no aprimoramento espacial e temporal por meio das interações sociais; e a terceira, onde as habilidades motoras adquiridas são automatizadas pelo sujeito.

A função motora está associada ao controle dos músculos responsáveis pelos movimentos voluntários e é frequentemente trabalhada na coordenação motora. O esquema corporal, que surge das experiências que uma criança tem com seu corpo no ambiente, desempenha um papel essencial nesse desenvolvimento. A coordenação motora, por sua vez, é uma habilidade de sincronizar movimentos de maneira equilibrada, sendo crucial para o desenvolvimento do equilíbrio, da orientação espacial e de outras habilidades que envolvem atividades motoras finas, como escrever ou manipular objetos.

Fonseca (2016) afirma que a psicomotricidade envolve uma mediação expressiva do corpo, onde o professor observa e intervém em diversas situações relacionadas a problemas de desenvolvimento psicomotor, aprendizagem e comportamento. O corpo é visto como mais que um mecanismo de movimento; ele é um meio de expressão emocional, comunicação e aprendizagem através da interação com o ambiente.

Nesse contexto, a psicomotricidade desempenha um papel vital no processo de aprendizagem, uma vez que o movimento reflete a maturação neurológica da criança e a ajuda a conhecer o mundo ao seu redor por meio das sensações e percepções do próprio corpo. Assim, os elementos psicomotores são fundamentais para a aprendizagem, incluindo o desenvolvimento do esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial e orientação temporal, conforme MONTEIRO (2015).

Para Gromowk e Silva (2014), a psicomotricidade é uma forma essencial de relacionamento com o mundo, permitindo que uma criança, por meio do movimento e dos sentidos, descubra o ambiente e a si mesma. A educação psicomotora, considerada uma base para a escola primária, condiciona todos os aprendizados, levando a criança a tomar consciência de seu corpo e desenvolver habilidades fundamentais.

Portanto, o papel do educador na educação infantil é essencial para o sucesso do processo psicomotor, com a parceria da família auxiliando na aquisição de linguagem e escrita, conforme destacado por Lopes (2010).

2.3. CONTRIBUIÇÕES DA PSICOMOTRICIDADE PARA O APRENDIZADO INFANTIL

A psicomotricidade está presente em diversas atividades motoras realizadas pelas crianças, desempenhando um papel essencial no processo de autoconhecimento e controle corporal. Ela é um método indispensável para o desenvolvimento global e harmônico da criança, servindo como uma base fundamental para a aprendizagem. Pode ser aplicado de maneira coletiva ou individual, por meio de brincadeiras, jogos, canções e atividades que envolvam recortes, pinturas, desenhos e pontilhados. Essas atividades precisam ser ajustadas à faixa etária e às necessidades específicas de cada criança, a fim de promover seu desenvolvimento cognitivo e afetivo, ajudando-a a entender tanto suas limitações quanto suas capacidades (JESUS; DANTAS; BEZERRA, 2017).

O ambiente no qual a criança está inserida também exerce grande influência sobre seu desenvolvimento psicomotor. Atividades práticas que estimulam o corpo são de extrema importância nas séries iniciais, pois, por meio dos movimentos, à medida que as crianças expressam seus sentimentos, ganham autonomia e desenvolvem sua criatividade e cidadania. Embora a escola não interfira diretamente na sociedade, ela desempenha um papel crucial ao proporcionar uma educação crítica e transmitir conhecimentos básicos de cidadania para seus alunos (KRAMER, 1989).

Segundo Mendonça (2004) a psicomotricidade tem uma influência marcante na formação e estruturação do esquema corporal, incentivando a prática de movimentos em todas as fases da infância. Com atividades variadas, as crianças não apenas se divertem, mas também criam, interpretam e se conectam ao mundo ao seu redor.

A psicomotricidade desenvolve os aspectos motores, cognitivos e afetivos na vida das crianças. Quando aplicado na Educação Infantil, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral das mesmas, proporcionando benefícios tanto na vida escolar quanto em suas atividades diárias. A psicomotricidade está diretamente relacionada a áreas como neurologia, psicologia, psicanálise e pedagogia, e é essencial para o desenvolvimento integrado nessas disciplinas.

Essa abordagem da psicomotricidade na educação infantil permite que a criança melhore a consciência do seu corpo e a capacidade de se expressar por meio dele. O ato de brincar, por exemplo, desempenha um papel central nesse contexto, pois é por meio das brincadeiras que a criança se desenvolve, conquista

independência e explora o mundo, experimentando diversas experiências sensoriais e motoras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa permitiu compreender a seriedade e relevância da psicomotricidade na educação infantil, evidenciando sua contribuição para um aprendizado de qualidade. A motricidade favorece o desenvolvimento de técnicas tradicionais, utilizando atividades lúdicas como recursos complementares, o que se torna um forte aliado no processo de aprendizagem psicomotora das crianças. Esse método permite que elas aprendam a partir de seus próprios limites, utilizando a imaginação, emoções e sentimentos, ao mesmo tempo em que interagem com outras pessoas, aprendendo a lidar com vitórias e derrotas, e adquirindo conhecimentos valiosos para sua vida.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de um trabalho de alta qualidade por parte dos profissionais da Educação Infantil e Educação Física, pois, nos primeiros anos de vida, as crianças dependem de estímulos e intervenções dos adultos para seu desenvolvimento e a formação de sua personalidade.

A psicomotricidade é uma abordagem que pode melhorar significativamente o aprendizado de crianças com dificuldades, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento motor, visto que problemas nessa área podem impactar outros aspectos do desempenho escolar.

Portanto, é possível afirmar que a psicomotricidade tem um papel importante no processo de aprendizagem, pois estimula os movimentos em todas as fases da vida. Quando a Educação Psicomotora é trabalhada de maneira eficaz desde os primeiros anos, uma fase essencial do desenvolvimento humano, ela pode prevenir dificuldades de aprendizagem. Ao receber uma variedade de estímulos, a criança estabelece mais conexões e, ao chegar na fase de alfabetização, já desenvolveu várias habilidades, necessitando apenas de refinamento e aprofundamento.

Os movimentos são uma forma pela qual os indivíduos se expressam e interagem com o ambiente, o que favorece o desenvolvimento do aprendizado. Na educação psicomotora, o aprendizado da criança ocorre através do desenvolvimento de seus sentimentos e movimentos, abrangendo aspectos cognitivos, afetivos, emocionais e motores MACEDO (2018). Ao analisar essa base teórica, percebe-se a

importância e a responsabilidade do trabalho com a Educação Psicomotora para o desenvolvimento integral do indivíduo.

No contexto infantil, as atividades psicomotoras desempenham um papel fundamental na formação da criança, oferecendo-lhe a oportunidade de se conhecer e de conhecer o outro. Durante a educação infantil, a psicomotricidade contribui diretamente para o desenvolvimento das crianças. Nessa fase, eles utilizam o brincar como uma forma de explorar e compreender o mundo ao seu redor. Nos primeiros anos de vida, ocorre a formação do ser humano, período em que sua personalidade se desenvolve e ele começa a tomar consciência de si mesmo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresentou análise da relevância do trabalho com a Psicomotricidade na educação infantil, ressaltando que quanto mais estímulos o indivíduo recebe, melhor será o seu desenvolvimento. Os autores consultados demonstraram concordância com essa abordagem, o que permitiu confirmar a eficácia desse método quando aplicado com qualidade e comprometimento. Acredita-se que grande parte das habilidades que o indivíduo utilizará no futuro são adquiridas durante uma fase essencial do desenvolvimento, que ocorre na Educação Infantil.

A Psicomotricidade é descrita como uma ciência que transforma o corpo em um meio de interação e expressão com os outros, por meio de movimentos que envolvem o ser em sua totalidade, abrangendo os aspectos motores, emocionais, afetivos, intelectuais e sociais. Assim, a psicomotricidade destaca a conexão entre motricidade, mente e afetividade, que se manifesta de maneira intensa na fase da Educação Infantil, promovendo o desenvolvimento físico, mental, cognitivo, sensorial e emocional da criança de forma integrada, preparando-a para o futuro.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Sidirley de Jesus. Psicomotricidade, educação e reeducação. **Blumenau: Acadêmica**, 2000.

BOULCH, Jean Le; **O Desenvolvimento psicomotor** :Do nascimento até os 6 anos; A psicocinética na idade pré-escolar. Trad. Ana Guardiola Brizolara. 1982.

BRASIL. Decreto 3.298/99 Regulamenta a **Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989**, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional** - Lei nº 9.394/96. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em 18 de out de 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para a educação infantil**. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.

FONSECA, Girleide Menezes De Jesus Fonseca; SOARES, Jane Cristina Oliveira Passos. **EDUCAÇÃO FÍSICA E PSICOMOTRICIDADE: POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DE UMA PRÁTICA CONCRETA**. 2016.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.

GONÇALVES, Alessandra de Araújo. **Psicomotricidade na educação infantil, a influência do desenvolvimento psicomotor na educação infantil. Monografia (Especialização em Educação Infantil) - Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro**, 2004.

GROMOWSKI, Vanderléia. SILVA, Jayme Ayres da. **Psicomotricidade na Educação Infantil**. Publicado na Edição de: janeiro de 2014. Disponível em: <https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/psicomotricidade-naeducacao-infantil>. Acesso em: 22 set. 2024.

JESUS, L.S.; DANTAS, V. M. C. S.; BEZERRA, A. A. C. **Psicomotricidade na Educação Infantil: Um breve estudo sobre sua contribuição no desenvolvimento da aprendizagem**. 10 Enfoque Fopie. Aracaju- SE, v. 10, n. 2. 2017.

KRAMER, Sonia et al. **Com a pré-escola nas mãos: uma alternativa curricular para a educação infantil**. Editora Ática, 1989.

LOPES, Vanessa Gomes. **Fundamentos da educação psicomotora**. Curitiba, PR: Fael, 2010.

MACEDO, Eliane Gouveia. **Desenvolvimento da Criança de Zero a 12 Anos**. In Trabalho acadêmico. São Paulo (2018).

MATOS, Margarida. **Corpo, Movimento e Socialização**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 1994.

MENDONÇA, Raquel Marins de. **Criando o ambiente da criança: a psicomotricidade na educação infantil**. ALVES, Fátima. **Como aplicar a psicomotricidade: uma atividade multidisciplinar com amor e união**. Rio de Janeiro: Wak, p. 19-34, 2004.

MONTEIRO, Cláudia Sofia Nunes et al. **A importância da psicomotricidade na educação pré-escolar**. 2015. Tese de Doutorado.

OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque psicopedagógico. In: **Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque psicopedagógico**. 2003.

SCHELBAUER, Camila Regina; PEREIRA, Paty Aparecida. Os efeitos da equoterapia como recurso terapêutico associado com a psicomotricidade em pacientes portadores de síndrome de down. **Saúde e meio ambiente: revista interdisciplinar**, v. 1, n. 1, p. 117-130, 2012.